

ISBN:978-9940-611-10-1

COAST
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ADVANCES IN SCIENCE
AND TECHNOLOGY

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN
SCIENCE AND TECHNOLOGY

PROCEEDINGS COAST 2025

FACULTY OF MANAGEMENT HERCEG NOVI

HERCEG NOVI, MONTENEGRO

04 JUNE - 07 JUNE 2025

FAKULTET ZA MENADŽMENT HERCEG
NOVI

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

BOOK OF PROCEEDINGS

HERCEG NOVI, 04 JUNE - 07 JUNE 2025

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
COAST 2025

Organizer

Faculty
OF MANAGEMENT
HERCEG NOVI

Co-organizers

Novosibirsk State
Technical University
NETI

НОВГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНА СВОСЛАВА МУХОМОВА

University of Maribor
Faculty of Mechanical Engineering

Uppsala University
UNIVERSITET UPPSALA

UNIVERSITY
OF FILM AND TELEVISION

UNIVERSITY
OF JYVASKYLÄ

PMC
Fakultet za projektne
inovacione
poslovanje
EDUCONS

VUB
VISOKA ŠKOLA
ZA UČENJE I POSLOVANJE

Висока школа за
пословну економију
и предузетништво

VISOKA ŠKOLA
MODERNOG BIZNISA

PARTNERS

ProStud/o.me
ProStudio

herceg novi
Herceg Novi Tourist Board

MEDIA SPONSORS

Radio and Television
Herceg Novi

Radio and Television
Nikšić

TEUTA

TV Teuta

BOOK OF PROCEEDINGS

Publisher:

Faculty of Management Herceg Novi

Editorial board:

Djordje Jovanović, PhD, Editor-in-Chief,

Irena Petrušić, PhD, Jovana Jovanović, PhD, Ivan Stevović, PhD

Design and Computer processing:

Ivana Savić, MSc, Zvonko Perušina, BSc

CIP - Каталогизacija y yбликацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

INTERNATIONAL conference on advances in science and technology (IV; 2025;
Herceg Novi)

Book of Proceedings / International conference on advances in science and
technology, Herceg Novi, 04 June - 07 June, 2025: Fakultet za menadžment, 2025
(Herceg Novi). - 723 str.; [editorial board Djordje Jovanović, Irena Petrusić, Jovana
Jovanović, Ivan Stevović].

ISBN: 978-9940-611-10-1

COBISS.CG-ID: 35686660

BOOK OF PROCEEDINGS

Organizing Committee:

General Chairs of the Committee: Djordje Jovanović, PhD (MNE), Olivera Jovanović, PhD (MNE)

Chairs of the Committee: Irena Petrušić, PhD (MNE), Jovana Jovanović, PhD (MNE)

Coordinators: Milena Djukanović, PhD (MNE), Nikša Grgurević, PhD (MNE), Mihailo Jovanović, PhD (MNE)

Beznosova Maria Ivanovna, PhD (RUS), Bulatović Dragan, PhD (MNE), Djurić Dušan, PhD (SRB), Kartseva Aleksandra, PhD (RUS), Kirkorova Lyudmila Alexandrovna, PhD (RUS), Klarić Dragan, PhD (MNE), Koprivica Suzana, PhD (SRB), Koščak Marko, PhD (SVN), Milošević Danijela, PhD (SRB), Tsoy Marina Evgenievna, PhD (RUS), Dr Stevović Ivan (SRB), Deretić Žaklina, MSc (MNE), Milanović Duško, MSc (MNE), Koprivica Stefan, MSc (SRB), Koprivica Milica, MSc (SRB), Savić Dragana, MSc (MNE), Savić Ivana, MSc (MNE), Stevović Luka, MSc (MNE), Dragović Andrea, BSc (MNE), Perušina Zvonko, BSc (MNE)

Scientific and Program Committee

Abramović Nikola, PhD (MNE), Faculty of Business Economics and Law, Bar, Aničić Jugoslav, PhD (SRB), University "Union - Nikola Tesla", Belgrade, Barsukova Natalia Valerievna, PhD (RUS), Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Beznosova Maria Ivanovna (RUS), Candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of International Cooperation and public relations of Udmurt State University, St. Petersburg, Biočanin Vladimir, PhD (SRB), Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Blagojević Marija, PhD (SRB), Faculty of Technical Sciences, University of Kragujevac, Čačak, Božilović Zvonimir, PhD (SRB), University "Union - Nikola Tesla", Belgrade, Brumen Boštjan, PhD (SVN), Faculty of Tourism, University of Maribor, Bulatović Dragan, PhD (MNE), Faculty of Management, Herceg Novi, Cogoljević Vladan, PhD (SRB), Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Dimitrova Vesna, PhD (MKD), Cyril and Methodius University, Skopje, Djoković Goran, PhD (SRB), Modern Business School, Belgrade, Serbia, Djukanović Milena, PhD (MNE), Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro, Podgorica, Djurašević Silvana, PhD (MNE), Faculty of Management, Herceg Novi, Djurčić Dragan, PhD (SRB), Faculty of Technical Sciences, University of Kragujevac, Čačak, Djurić Djuro, PhD (MNE), Faculty of Business Economics and Law, Bar, Djurić Dušan, PhD (SRB), Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Djurić Sonja, PhD (ESP), University of Valencia,

BOOK OF PROCEEDINGS

Spain, Djurović Sandra, PhD **(MNE)**, Faculty of Business Economics and Law, Bar, Dupláková Darina, PhD **(SVK)**, Technical University of Kosice, Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Prešov, Institute of Advanced Technologies, Prešov, Slovakia, Gouschina Anna, PhD **(RUS)**, Head of International Relations Dept., Novosibirsk State Technical University, Grgurević Nikša, PhD **(MNE)**, Faculty of Management, Herceg Novi, Grigorieva Natalia Olegovna, PhD **(RUS)**, ICLINIC Medical Center, St. Petersburg, Holzner Johannes, PhD **(DEU)**, Department of Agriculture, Food and Nutrition, University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, Weidenbach Iskakov Irlan Zhangazyevich, PhD **(RUS)**, University at the Inter-Parliamentary Assembly EurAsEC, St. Petersburg, Jaganjac Jamila, PhD **(BIH)**, Faculty of Business Economics, University Vitez, Travnik, Jovanović Jovana, PhD **(MNE)**, Faculty of Management, Herceg Novi, Jovanović Mihailo, PhD **(MNE)**, Faculty of Management, Herceg Novi, Jovanović Djordje, PhD **(MNE)**, Faculty of Management, Herceg Novi, Jovanović Olivera, PhD **(MNE)**, Faculty of Mechanical Engineering, University of Montenegro, Podgorica, Jovković Ljiljana, PhD **(SRB)**, MB University, Belgrade, Jurakić Marko, PhD **(HRV)**, Vimal Academy for Human Resources Development, Zagreb, Karabegović Edina, PhD **(BIH)**, Technical Faculty of the University of Bihać, Karabegović Isak, PhD **(BIH)** Academician of Academy of Sciences and Arts of BIH, Kartseva Aleksandra, PhD **(RUS)**, University at the Inter-Parliamentary Assembly EurAsEC, St. Petersburg, Kartoshkin Alexandr Petrovich, PhD **(RUS)**, Saint-Petersburg State Agrarian University, Kirkorova Lyudmila, PhD **(RUS)**, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Kirsanova Natalia Pavlovna, PhD **(RUS)**, University at the Eurasec Interparliamentary Assembly, St. Petersburg, Klarić Dragan, PhD **(MNE)**, Faculty of Management, Herceg Novi, Koščak Marko, PhD **(SVN)**, Faculty of Tourism, University of Maribor, Kuzminykh Olga Borisovna, PhD **(RUS)**, University at the Inter Parliamentary Assembly EurAsEC, St. Petersburg, Kostić Vasilije, PhD **(MNE)**, Faculty of Management, Herceg Novi, Koprivica Suzana, PhD **(SRB)**, University "Union - Nikola Tesla", Belgrade, Liehuang Zhu, PhD **(CHN)**, Beijing Insitute of Technology, Beijing, Lukić Nikolić Jelena **(SRB)**, Modern Business School, Belgrade, Serbia, Lučić Milo, PhD **(MNE)**, Faculty of Management, Herceg Novi, Maksimović Sekulić Nina, PhD **(SRB)**, Modern Business School, Belgrade, Serbia, Markuz Ana, PhD **(HRV)**, Libertas International University, Zagreb, Croatia, Martinović Srdja, PhD **(MNE)**, Faculty of Law, University of Montenegro, Podgorica, Mašović Azemina, PhD **(MKD)**, Integrated Business Faculty, Skopje, Mihajlović Milan, PhD **(SRB)**, Modern Business School, Belgrade, Serbia, Milošević Danijela, PhD **(SRB)**, Faculty of Technical Sciences Čačak, University of Kragujevac, Mirović Dejan, PhD **(MNE)**, Faculty of Business Economics and Law, Bar, Moskvicheva

BOOK OF PROCEEDINGS

Yelena Vladimirovna, PhD **(RUS)**, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Novićević Rajko, PhD **(MNE)**, Faculty of Business Economics and Law, Bar, Omarova Natalia Yurievna, PhD **(RUS)**, Department of Economics, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Ostojić Bojana, PhD **(SRB)**, Faculty of Project and Innovation Management, Belgrade, Pavlović Vladan, PhD **(SRB)**, Faculty of Economics, University of Pristina, Pepić Siniša, PhD **(GBR)**, Apsley Business School, London, Petrušić Irena, PhD **(MNE)**, Faculty of Management Herceg Novi, Ploč Maja, PhD **(BIH)**, Faculty of Law, University Vitez, Travnik, Regazzoni Francesco, PhD **(CHE)**, Università della Svizzera italiana, Lugano, Switzerland, Rumyantseva Anna, PhD **(RUS)**, St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, Saint-Petersburg, Rusakov Arkady Yurievich, PhD **(RUS)**, Doctor of Philosophy, Professor, Department of Project Activities in Cinematography and Television, Saint Petersburg State Institute of Film and Television, Saint-Petersburg, Sadlak Jan, PhD **(BEL)**, IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, Brussels, Stevović Ivan, PhD **(SRB)**, Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Tsoi Marina Evgenievna **(RUS)**, head Department of Marketing and Service, Ph.D. Econ. Sciences, Associate Professor, Novosibirsk State, Technical University, Virijević Jovanović Saša **(SRB)**, Modern Business School, Belgrade, Serbia, Vukasović Vlado, PhD **(MNE)**, Faculty of Management, Herceg Novi, Xiaoqin Sun, PhD **(CHN)**, Changsha University of Science and Technology, Changsha

NOTE:

The authors have full responsibility for the originality and content of their own papers.

CONTENT
SADRŽAJ

ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MATERIALS	1
ITERATIVE DETECTION OF CHANGE IN MEDICAL IMAGES USING BEE COLONY OPTIMIZATION AND BLOCK DIVISION	2
<i>Nataša Milosavljević, Nebojša Ralević, Dejan Ćebić, Dušan Denčić, Vladimir Ilić</i>	
IMPACT OF REVOLUTION 4.0 ON BURNOUT OF EMPLOYEES IN IT SECTOR AND MAPPING OF KEY FACTORS	11
<i>Katarina Karić, Miloš Papić, Dušan Garabinović</i>	
O TOTALNOJ INTEGRABILNOSTI U R ²	22
<i>Branko Sarić</i>	
PRIMJENA 3D SKENIRANJA I 3D ŠTAMPE U OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	32
<i>Andelko Obradović, Matija Miljanić, Mihailo Jovanović, Milena Đukanović</i>	
MULTI-CRITERIA ANALYSIS TO SELECT THE BEST RAW MATERIALS FOR BIODIESEL PRODUCTION IN SERBIA	40
<i>Aleksandar Stanković, Goran Petrović, Jelena Mihajlović, Milica Stanković</i>	
APPLICATION OF OPTIMIZATION ALGORITHMS IN FIRE PROTECTION SYSTEMS.....	51
<i>Goran Bošković, Marko Todorović, Marina Bošković, Bojana Zoraja, Zoran Čepić</i>	
PROJEKTOVANJE PROCESA PROIZVODNJE PRIMENOM DIJAGRAMA U POSLOVNOM SISTEMU „ATTRIUM HOME CENTER”	58
<i>Jasmina Ćurčić, Zoran Nešić, Neda Nikolić, Milan Vesković, Nebojša Denić</i>	
THERMAL IMAGING SPECTROMETRY AND THERMOGRAPHIC SNAPSHOTS FOR THREE BUILDING BLOCKS OF DIFFERENT AGES.....	70
<i>Jovana Jovanović, Ivan Stevović, Milena Đukanović</i>	
THE IMAGE AND THE KERNEL OF A LINEAR COMBINATION OF TWO $\{K, s + 1\}$ – POTENT MATRICES	86
<i>Marina Tošić</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CIRCULAR ECONOMY SUPPORTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	92
<i>Ivan Stevovic, Jovana Jovanovic, Mihailo Jovanovic</i>	
VIŠEKRITERIJUMSKI PRISTUP IZBORU ELEKTRIČNIH DOSTAVNIH VOZILA KORIŠĆENJEM AHP-ELECTRE METODA	104

Jelena Mihajlović, Goran Petrović, Aleksandar Stanković

DINAMIČKA ANALIZA ARMIRANOBETONSKOG OKVIRA SA ZIDANOM
ISPUNOM..... 112

Timur Curić, Demir Vatić, Nebojša Ralević, Anka Starčev-Ćurčin, Igor Džolev

CRUDE OIL FIRST PURCHASE PRICE FORECAST BASED ON THE MONTE
CARLO METHOD 123

Adrijana Jevtić, Miša Tomić, Dejan Riznić

OPTIMIZATION OF QUALITY AND PRECISION IN PRODUCTION USING
CONTROL CHARTS 138

Goran Nestorović, Obrad Anić

ANALYSIS OF CORRELATION AND LINEAR MODELS IN QUALITY
CONTROL OF SERIAL PRODUCTION 146

Goran Nestorović, Obrad Anić

ANALYSIS OF THERMAL CHARACTERISTICS OF AIR RIFLE BARRELS
AFTER MULTIPLE FIRINGS 152

Darko Janković, Ljubisa Tomić, Marina Simović Pavlović, Martin Ochsenhofer, Lana
Milosavljević, Nenad Djordjević, Darko Vasiljević*

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION
TECHNOLOGY 157**

ULOGA FAZI MATEMATIKE U SEGMENTACIJI I ANALIZI PODATAKA ... 158

Nataša Milosavljević, Julija Ščekić, Irma Ibrišimović, Nebojša Ralević, Damir Bajrić

SHALLOW GEOTHERMAL POTENTIAL IN THE DANUBE REGION – CAN
CHATBOTS HELP PLAN THE WAY FORWARD?..... 169

*Filip Nastić, Davor Končalović, Dubravka Živković, Dušan Gordić, Vladimir Vukašinović,
Mladen Josijević*

BIMODAL SPEECH RECOGNITION BASED ON CLASSICAL MEL AND
WAVELET MEL CEPSTRAL COEFFICIENTS..... 179

Branko Marković, Gordana Marković

THE SPHERICAL FAHP METHOD FOR DEVELOPING SUCCESSFUL E-
COMMERCE PLATFORM..... 189

Mimica Milošević, Dušan Milošević and Miloš Nikolić

DATA STRUCTURE FOR MODELING INTELLIGENT AGENTS IN THE
EVACUATION SIMULATION..... 200

*Srdjan Popov, Tanja Vranić, Jovana Simić, Djordje Cosić, Suzana Draganić, Milena
Zeljkić*

LLM CODE GENERATION: THE CHALLENGE OF ACCURATE SCORING . 206

Lazar Krstić, Marija Jolović, Branko Arsić

PATIENT-SPECIFIC INTERNAL FIXATION PLATES FOR MANDIBULAR SYMPHYSIS RECONSTRUCTION: A DIGITAL DESIGN APPROACH	218
<i>Jelena Mitić, Zoran Stamenković, Marta Petrović, Filip Petrović</i>	
PERFORMANCE ANALYSIS OF SPECTRAL BANDS AND INDICES IN SEMANTIC SEGMENTATION OF SENTINEL-2 IMAGERY USING ATTENTION U-NET ARCHITECTURE.....	229
<i>Jelena Mitić, Milan Grujev</i>	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF MACHINE SYSTEMS AND ENGINEERING DESIGN THROUGH MACHINE LEARNING	237
<i>Obrad Anicic, Goran Nestorović</i>	
RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA U ERI INDUSTRIJE 5.0.....	245
<i>Olga Dukić , Miloš Papić</i>	
UTICAJ VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE NA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD: PREDNOSTI, IZAZOVI I ETIČKE DILEME	256
<i>Milica Vulević</i>	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AGRICULTURE DIGITALIZATION: A REVIEW	266
<i>Marija Blagojević, Danijela Milošević, Marko Petković</i>	
BIOLOGY, PHISICS, CHEMISTRY AND MATHEMATICS.....	274
LICHENS COMMUNITY STRUCTURE ON THE ROCKS OF THE BEČIĆI BEACH, MONTENEGRO	275
<i>Gordana R. Aleksić*, Tatjana R. Jakšić, Predrag S. Vasić, Slavica S. Čirić , Gordana Subakov – Simić</i>	
ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES OF CABERNET SAUVIGNON GRAPE-SKIN EXTRACT	284
<i>Danijela Stojković, Edina Avdović, Dušica Simijonović, Sandra Jovičić Milić, Dejan Milenković, Zoran Marković, Dušan Dimić</i>	
EXAMINATION OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RED WINES FROM ŠUMADIJA REGION.....	289
<i>Danijela Stojković, Edina Avdović, Dušica Simijonović, Sandra Jovičić Milić, Marko Antonijević, Zoran Marković, Dušan Dimić</i>	
FOOD ADDITIVES.....	294
<i>Gordana Jovanović, Ana Vasić, Bojan Damnjanović</i>	
BIOMOLECULAR INTERACTIONS OF NOVEL RUTHENIUM(II) HALF-SANDWICH COMPLEXES.....	309
<i>Ana Rilak Simović, Nenad Janković, Lazar Milović, Milica Mededović</i>	

NEW RUTHENIUM (II) POLYPIRIDYL COMPLEXES; INTERACTIONS WITH BIOMOLECULES	316
<i>Milica Medjedović Stefanović, Ana Rilak Simović, Biljana Petrović</i>	
BUDUĆNOST E-FARMACIJE DO PHARMA 5.0	322
<i>Tatjana Stojadinović, Marija Branković, Ilija Antović, Lara Stojadinović</i>	
BIOINDIKACIJA KVALITETA VAZDUHA U BANJSKOJ, UPOTREBOM LIŠAJEVA KAO BIOINDIKATORA	329
<i>Gordana R. Aleksić*, Tatjana R. Jakšić, Predrag S. Vasić, Slavica S. Ćirić, Teodora N. Aleksić, Mila Z. Jakšić, Gordana Subakov – Simić</i>	
ECONOMY, MANAGEMENT, TOURISM AND HOSPITALITY	340
THE LEASING CONTRACT - NEW ALTERNATIVE FINANCING	341
<i>Veselin Hristov</i>	
FINANCIAL SUCCESS ANALYSIS OF COMPANIES OPERATING IN THE BIST HEALTH SECTOR USING THE TOPSIS METHOD	352
<i>Selçuk KENDİRLİ, Zekeriya LEK</i>	
THE CORRELATION OF EMPLOYEE DEVELOPMENT AND JOB SATISFACTION: EVIDENCE FROM THE INSURANCE INDUSTRY	363
<i>Aleksandar Glišić</i>	
THE IMPACT OF BUSINESS STRATEGIES ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WITH SPECIAL REFERENCE TO THE TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS	371
<i>Ivica Opačak, Tihomir Vujčić</i>	
INNOVATION SUPPORT IN SERBIA: MAPPING THE INSTITUTIONAL AND FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF THE STARTUP ECOSYSTEM	377
<i>Nikola Radosavljević, Gordana Rendulić Davidović, Cariša Bešić, Snežana Dragičević</i>	
ULOGA I ZNAČAJ HRM U RJEŠAVANJU PROBLEMA NEDOSTATKA RADNE SNAGE U TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA U CRNOJ GORI	389
<i>Jovan Spaić, Dragan Klarić</i>	
THE IMPORTANCE OF A STRATEGIC PROCESS IN IMPROVING THE COMPANY'S PERFORMANCE	400
<i>Neda Nikolić, Bojana Đalović, Jasmina Ćurčić, Miodrag Zečević, Milan Vesković</i>	
STRATEGIC MANAGEMENT OF SALES TEAMS AS A GUARANTOR OF SALES SUSTAINABILITY	411
<i>Zvonimir Filipović, Natko Klanac Sinisa Bilic</i>	
THE EVOLUTION AND GROWTH OF SMALL ENTERPRISES IN THE UNITED STATES	427
<i>Bogdan Vukolić</i>	

CLUSTER ANALYSIS OF EUROPEAN COUNTRIES BASED ON INNOVATION PERFORMANCE	433
<i>Ivica Nikolić, Lidija Krstić, Anđelka Stojanović</i>	
FROM SCIENCE TO MARKET: CHALLENGES AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF ACADEMIC SPIN-OFF COMPANIES IN SERBIA	444
<i>Nikola Radosavljević, Gordana Rendulić Davidović, Cariša Bešić</i>	
QUALITY OF INSTITUTIONS AS A TOOL FOR UNLOCKING POTENTIAL OF TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF WESTERN BALKANS COUNTRIES.....	455
<i>Dorđe Kotarac, Simo Stevanović,</i>	
DOTOK SVEŽEG KAPITALA U FUNKCIJI STABILNOSTI FINANSISKOG SISTEMA.....	466
<i>Doc. dr Ognjen Bakmaz¹, Prof. dr Dragan Vukasović², Prof. dr Aco Bobić¹ ¹Visoka škola za uslužni biznis, Istočno Sarajevo – Sokolac ²Nezavisni Univerzitet Banja Luka</i>	
DIGITALIZATION OF BANKS AS A FACTOR IN CONSUMER EXPERIENCE	472
<i>Dragana Nikolić Ristić¹, Tatjana Mamula Nikolić², Radomir Stojković</i>	
PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U OPTIMIZACIJI MARKETINŠKIH STRATEGIJA U KONTEKSTU UPRAVLJANJA PROJEKTIMA	484
<i>Bojana Ostojić, Maja Cogoljević, Dragan Klarić, Sladana Vujičić, Milena Cvjetković, Jelena Ružić</i>	
ULOGA NAPREDNIH TEHNOLOGIJA PERSONALIZACIJE U DIGITALNOM MARKETINGU KROZ UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	495
<i>Bojana Ostojić, Vladan Cogoljević, Milena Cvjetković Esmā Otović</i>	
EXPLORING THE NEXUS OF TOURISM AND FEMALE ENTREPRENEURSHIP IN MONTENEGRO: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR GROWTH	506
<i>Ljiljana Rakočević, Aleksandra Vujko</i>	
IMPLIKACIJE DEMOGRAFSKE TRANZICIJE NA EKONOMSKI RAST U REPUBLICI SRBIJI	518
<i>Edvard Jakopin</i>	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING STRATEGY	528
<i>Jelena Jevtić, Mira Vidaković, Tamara Jevtić</i>	
AUTOMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA.....	534
<i>Jovan Spaić, Dragan Popović...</i>	
LEGAL AND POLITICAL SCIENCES, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY	542

CRNA GORA I AI ACT: IZAZOVI REGULATORNE TRANZICIJE, GEOPOLITIČKE I EKONOMSKE IMPLIKACIJE	543
<i>Nina Vuksanović</i>	
POVREDA PRAVA NA IMOVINU – DA/NE U IZVRŠNOM POSTUPKU	550
<i>Doc. dr. Jasmina Tahirović, mag. iur. Adis Mehić</i>	
HUMANITIES: PHILOSOPHY, PHILOLOGY, HISTORY, THEOLOGY	555
KRITIKE OBRAZOVNOG SISTEMA I PEDAGOŠKE PARADIGME KROZ HISTORIJU.....	556
<i>Muzafer Bibić</i>	
TRADITION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE PROMOTION OF FOLK CREATIVITY INSPIRED BY THE GRAPE HARVEST	565
<i>Branislav Sančanin, Aleksandra Penjišević, Ognjen Bakmaz</i>	
AUDEN AND TECHNOLOGY	577
<i>Tomislav Pavlović, Faculty of Philosophy and Arts, University of Kragujevac 34000</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ECOLOGY, ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY SOURCES	587
UPRAVLJANJE OTPADOM SA PRIMERIMA IZ PROIZVODNIH PREDUZEĆA	588
<i>Jelena Lazarević, Dragan Rajković, Zoranka Malešević, Milica Đeković Šević</i>	
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE FUNCTION OF DIGITAL PROMOTION OF SUSTAINABLE BEHAVIOR	600
<i>Dragana Nikolić Ristić¹, Tatjana Mamula Nikolić², Radomir Stojković</i>	
VALORIZACIJA SMEŠE SKROBNOG PREHRAMBENOG OTPADA IZ STUDENTSKIH RESTORANA ZA PROIZVODNJU BIOETANOLA	611
<i>Vesna Vučurović, Jelena Filipović, Bojana Bajić, Damjan Vučurović, Siniša Dodić</i>	
JARAM PEAT BOG (MT. KOPAONIK, SERBIA) AS A BIODIVERSITY HOTSPOT – INSIGHTS INTO ALGAE, PLANTS AND INVERTEBRATES	621
<i>Sanja Šovran, Katarina Stojanović, Eva Kabaš, Dalibor Stojanović, Vukašin Gojšina, Ivana Živić, Miroslav Živić, Ana Knežević Predrag Lazarević</i>	
DYNAMIC SIMULATION OF WIND TURBINE SYSTEMS	630
<i>Snežana Dragičević, Milan Marjanović</i>	
PRIMENA HIDROUGLJA MODIFIKOVANOG AZOTNOM KISELINOM ZA UKLANJANJE CEFALEKSINA I BEZAFIBRATA IZ VODE	641
<i>Marija Šobić, Mirjana Petronijević, Sanja Panić, Igor Antić, Jelena Živančev, Nataša Đurišić-Mladenović</i>	

THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION	649
<i>Anđela Vasović, Nebojša Denić</i>	
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEURAL NETWORKS IN MATERIALS PROTECTION AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING	658
<i>Obrad Anicic, Goran Nestorović</i>	
EDUCATION, ONLINE EDUCATION – ELEARNING	669
PERCEPCIJE I ISKUSTVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PRIMENI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (CHATBOT) U UČENJU	670
<i>Stanislava Olič Ninković, Jasna Adamov, Tihomir Lazarević</i>	
BLOG U NASTAVI BIOLOGIJE I STAVOVI UČENIKA O PRIMENI OVOG VEB ALATA U NASTAVI	678
<i>Tihomir Lazarević, Vera Županec, Jelena Lazarević</i>	
ASSESSING THE CHEMISTRY EDUCATIONAL OUTCOMES USING DIGITAL ESCAPE ROOM. ANALYSIS OF GRAMMAR SCHOOL STUDENTS' ACHIEVEMENTS	685
<i>Filip Stašević, Milica Tasić, Jelena Đurđević Nikolić, Aleksandra Marković</i>	
A STUDY ON THE IMPACT OF DIGITAL MARKETING STRATEGIES ON THE EDUCATION SECTOR: THE IMPACT OF DIGITAL MARKETING ON STUDENT AND EDUCATOR BEHAVIOUR	696
<i>Esma Cerinan Otovic, Bojana Ostojic</i>	

PRIMENA HIDROUGLJA MODIFIKOVANOG AZOTNOM KISELINOM ZA UKLANJANJE CEFALEKSINA I BEZAFIBRATA IZ VODE

Marija Šobić, Mirjana Petronijević, Sanja Panić, Igor Antić, Jelena Živančev, Nataša
Durišić-Mladenović

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, 21000 Novi Sad, Srbija

E-mail adresa autora za korespondenciju: mirjana.petronijevic@uns.ac.rs (M.
Petronijević)

SAŽETAK:

Povećani nivoi organskih zagađujućih supstanci u vodenim sredinama, uključujući farmaceutski aktivna jedinjenja, predstavljaju ozbiljnu pretnju po ekosisteme i ljudsko zdravlje. Ova organska jedinjenja se iz vode mogu ukloniti primenom različitih procesa, od kojih je adsorpcija jedan od procesa koji se najčešće primenjuje, zbog svoje jednostavnosti, ekonomičnosti i visoke efikasnosti. Hidrouglj, koji se dobija hidrotermalnom karbonizacijom biomase, pokazao se kao efikasan adsorbens za uklanjanje organskih zagađujućih supstanci iz vode. Poznato je da se njegova adsorpciona svojstva mogu značajno poboljšati modifikacijom primenom različitih kiselina. U ovom istraživanju ispitivana je efikasnost uklanjanja dva farmaceutski aktivna jedinjenja (cefaleksina i bezafibrata) korišćenjem hidrouglja modifikovanog azotnom kiselinom, kao adsorbensa. Hidrouglj je proizveden iz otpadne drvene biomase u prisustvu azotne kiseline, dok je nemodifikovani hidrouglj korišćen kao kontrolni uzorak. Adsorpcioni eksperimenti su sprovedeni tokom 2 sata, pri koncentraciji hidrouglja od 5 g/l. Modifikovani hidrouglj je postigao 72% uklanjanja cefaleksina nakon 30 minuta, dok je nakon 60 minuta postigao 100% uklanjanja. Bezafibrat je u potpunosti uklonjen nakon 15 minuta, a zatim je usledila njegova postepena desorpcija. Adsorpcioni kapacitet nemodifikovanog hidrouglja bio je niži u poređenju sa modifikovanim, i pokazao je nešto veći afinitet ka adsorpciji bezafibrata nego prema cefaleksinu. Ovi rezultati ukazuju na to da kiselinska modifikacija hidrouglja može poboljšati njegovu efikasnost u uklanjanju određenih zagađujućih supstanci, ali je potrebna dodatna optimizacija procesnih parametara kako bi se postigla maksimalna efikasnost procesa.

Ključne reči: *hidrouglj modifikovan kiselinom, farmaceutski aktivna jedinjenja, adsorpcija, tretman vode*

1. UVOD

Emergentne zagađujuće supstance (EZO) su supstance koje su dospale u životnu sredinu nekontrolisano i čije prisustvo još uvek nije regulisano niti je predmet redovnog

monitoringa. Među emergentnim polutantima posebnu pažnju privlače farmaceutski aktivna jedinjenja, pesticidi, proizvodi za ličnu higijenu, i drugi. Iako se EZS u životnoj sredini najčešće javljaju u niskim koncentracijama (od nekoliko ng/l do nekoliko µg/l), njihovo prisustvo izaziva zabrinutost zbog nedovoljno poznatih efekata na zdravlje ljudi i ekosisteme. Ova jedinjenja u vodene sisteme dospevaju najčešće ispuštanjem otpadnih voda iz domaćinstava i industrije. Među EZS postoje supstance sa različitim fizičko-hemijskim svojstvima među kojima ima i onih koje zbog svoje hemijske stabilnosti (perzistentnosti) i mobilnosti (usled hidrofilnosti) mogu prelaziti značajne udaljenosti, kontaminirajući površinske i podzemne vode, uključujući i izvore pijaće vode, takođe dospevajući u lanac ishrane.

Farmaceutski aktivna jedinjenja u životnoj sredini potiču od širokog spektra supstanci i obuhvataju lekove koji se izdaju na recept i bez recepta; to mogu biti antibiotici, citostatici, antipiretici, analgetici, beta-blokatori, psihotropni lekovi, nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kontrastna sredstva za radiološku dijagnostiku, veterinarski lekovi i druge srodne supstance. Njihovo prisustvo negativno utiče na vodene ekosisteme i predstavlja potencijalni rizik za ljudsko zdravlje, jer su po svojoj izvornoj funkciji ove supstance dizajnirane da ostvaruju specifične biološke efekte u organizmima. Farmaceutski aktivna jedinjenja mogu izazvati poremećaje u razvoju i reprodukciji vodenih organizama, bioakumulaciju i biomagnifikaciju, dok prisustvo antibiotika pogoduje razvoju bakterijske rezistencije. Uz to, mnogi od ovih jedinjenja pokazuju toksične efekte koji dovode do povećane smrtnosti i smanjenja biodiverziteta [1].

S obzirom na to da konvencionalne tehnologije za prečišćavanje vode nisu projektovane da efikasno uklone EZS, postoji jasna potreba za razvojem i primenom novih, efikasnijih metoda za njihovo uklanjanje. Među dostupnim metodama tretmana vode, adsorpcija se izdvaja kao jednostavna, efikasna i ekološki prihvatljiva tehnika za uklanjanje organskih zagađujućih supstanci. Efikasnost uklanjanja organskih polutanata iz vode najvećim delom zavisi od izbora odgovarajućeg adsorbensa, kao i od reakcionih uslova procesa [1,2,3,4]. Veliki broj istraživača se bavio ispitivanjem primene različitih adsorbenasa za uklanjanje EZS iz vode [2,5], međutim, zbog raznovrsnosti adsorbenata u pogledu sastava i karakteristika koji se mogu primeniti, kao i specifičnosti različitih vodenih matriksa, ova oblast još uvek nije do kraja ispitana.

Ugljenični materijali se široko koriste u uklanjanju zagađujućih supstanci iz vode zbog svoje velike specifične površine i hemijske stabilnosti. Među njima se izdvajaju aktivni ugalj, biougalj, grafen, ugljenične nanocevi, kao i hidrougalj. Hidrougalj, dobijen hidrotermalnom karbonizacijom biomase (engl. hydrothermal carbonization, HTC), pokazuje značajan potencijal u ovoj oblasti. HTC procesom se organska materija transformiše u karbonizovani materijal (hidrougalj) u prisustvu vode, pod povišenom temperaturom i pritiskom [2,3,5]. Ovaj proces predstavlja termičku konverziju biomase u vodenom medijumu, pri čemu se raspad celuloze, hemiceluloze i lignina odvija kroz niz reakcija kao što su hidroliza, dehidracija, izomerizacija i kondenzacija. Ključni parametri procesa koji utiču na prinos i karakteristike hidrouglja uključuju: temperaturu, vreme reakcije, pritisak i odnos čvrste i tečne faze. Zahvaljujući svojim specifičnim

karakteristikama, hidrougalj može predstavljati pogodan adsorbens za uklanjanje različitih organskih kontaminanata, uključujući i farmaceutski aktivna jedinjenja prisutna u vodenim sredinama. Specifična svojstva hidrouglja kao adsorbensa mogu se dodatno promeniti hemijskom modifikacijom, kao što je tretman azotnom kiselinom, što može voditi većem kapacitetu uklanjanja EZS i bolju selektivnost prema određenim molekulima [3,4].

Cilj ovog rada je ispitivanje efikasnosti primene modifikovanog hidrouglja kao adsorbensa za uklanjanje izabranih farmaceutski aktivnih jedinjenja (cefaleksina i bezafibrata) iz vode. Modifikacija hidrouglja je vršena primenom azotne kiseline u cilju ispitivanja potencijalne promene njegovog afiniteta ka vezivanju ciljanih organskih polutanata. Radi poređenja efikasnosti procesa, istraživanja su vršena i sa nemodifikovanim hidrougljem.

2. MATERIJALI I METODE

U ovom istraživanju, sirovina za proizvodnju adsorbensa (hidrouglja) bio je otpadni drveni material (mešavina piljevine bukve i hrasta), klasifikovan kao lignocelulozni materijal. Hidrougalj je dobijen u komercijalnom reaktoru od nerđajućeg čelika zapremine 2 l. Reakcioni uslovi za dobijanje hidrouglja su: odnos čvrste i tečne faze (tj. biomasa:dejonizovana voda) je 1:15, temperatura 300°C, pritisak 83,5 bar, i vreme zadržavanja na temperaturi od 300°C je 30 min. Hidrougalj modifikovan azotnom kiselinom je dobijen u prisustvu 5 mM azotne kiseline pri istim reakcionim uslovima procesa.

Za potrebe istraživanja korišćena je model voda, koja predstavlja rastvor dva izabrana farmaceutski aktivna jedinjenja (cefaleksina i bezafibrata) u ultračistoj dejonizovanoj vodi u koncentraciji od po 20 µg/l za svaku supstancu. Cefaleksin je β-laktamski antibiotik koji se koristi za lečenje bakterijskih infekcija; bezafibrat je sredstvo za regulisanje lipida iz grupe fibrata koje se koristi za snižavanje nivoa holesterola i triglicerida. Eksperimenti adsorpcije izabranih farmaceutskih jedinjenja sprovedeni su u šaržnom režimu. Koncentracija adsorbensa u rastvoru iznosila je 5 g/l, a ukupno trajanje procesa bilo je 2 sata. Oba adsorbensa (modifikovani i nemodifikovani hidrougalj) testirana su u istim uslovima kako bi se omogućila direktna komparacija efikasnosti uklanjanja ispitivanih organskih polutanata iz vode.

Analiza uzoraka vode, u cilju određivanja koncentracija odabranih supstanci, sprovedena je primenom tečne hromatografije u kombinaciji sa trostrukim kvadrupolnim masenim spektrometrom (UHPLC-MS/MS) [5].

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Efikasnost primene modifikovanog i nemodifikovanog hidrouglja kao adsorbensa za uklanjanje cefaleksina i bezafibrata iz vode prikazana je na slikama 1 i 2, redom. Dobijeni rezultati pokazuju visok stepen uklanjanja ispitivanih farmaceutski aktivnih jedinjenja iz vode korišćenjem hidrouglja modifikovanog azotnom kiselinom. Modifikovani hidrougalj je uklonio 100% cefaleksina nakon 60 min, dok je bezafibrat potpuno uklonjen u prvih 15 min, ali je nakon toga došlo do njegove delimične desorpcije. Suprotno tome,

nemodifikovani hidrougalj je pokazao slabiju efikasnost, sa izraženijom adsorpcijom bezafibrata nego cefaleksina (slika 1 i 2).

Slika 1. Efikasnost uklanjanja cefaleksina primenom modifikovanog i nemodifikovanog hidrouglja

Slika 2. Efikasnost uklanjanja bezafibrata primenom modifikovanog i nemodifikovanog hidrouglja

Rezultati jasno ukazuju da hemijska modifikacija azotnom kiselinom poboljšava adsorptivna svojstva hidrouglja ka vezivanju cefaleksina. Takođe, na osnovu dobijenih rezultata može se uočiti da je cefaleksin relativno stabilno vezan za površinu adsorbensa, za razliku od bezafibrata koji je bio podložniji reverzibilnoj adsorpciji. Može se pretpostaviti da je usled modifikacije hidrouglja u prisustvu azotne kiseline došlo do formiranja novih funkcionalnih grupa na površini adsorbensa, koje poboljšavaju interakcije sa organskim zagađujućim supstancama. Prethodne studije su takođe pokazale da hidrougalj modifikovan kiselinama ima veću specifičnu površinu i bolje razvijenu poroznu strukturu, što doprinosi efikasnijem uklanjanju zagađujućih supstanci iz vode [3,4,6].

Na osnovu postojeće literature može se pretpostaviti mehanizam adsorpcije ciljanih organskih polutanata na površini hidrougljeva. U slučaju adsorpcije bezafibrata, hidrofobne interakcije i vodonične veze potencijalno imaju ključnu ulogu [7]. Kod cefaleksina, značajniju ulogu verovatno imaju elektrostatičke interakcije i moguće formiranje kompleksa sa funkcionalnim grupama prisutnim na površini modifikovanog hidrouglja, naročito karboksilnim i nitro grupama nastalim tokom modifikacije azotnom kiselinom [8,9,10].

Ovakvi rezultati potvrđuju da modifikovani hidrougalj predstavlja obećavajući materijal za efikasno uklanjanje farmaceutski aktivnih jedinjenja iz vode, ali je neophodno izvršiti optimizaciju procesa.

4. ZAKLJUČAK

Uklanjanje farmaceutski aktivnih jedinjenja (cefaleksina i bezafibrata) iz vode vršeno je primenom hidrouglja dobijenog iz drvene biomase, kao i hidrouglja modifikovanog azotnom kiselinom. Dobijeni rezultati ukazuju na to da hidrougalj modifikovan azotnom kiselinom ima poboljšane adsorpcione karakteristike u odnosu na nemodifikovani hidrougalj, sa postignutim potpunim uklanjanjem cefaleksina nakon 60 min i bezafibrata već nakon 15 min procesa.

Ova studija potvrđuje potencijal modifikovanog hidrouglja za uklanjanje farmaceutskih aktivnih jedinjenja iz vode, što doprinosi razvoju održivih rešenja u tretmanu otpadnih voda. Šira primena hidrouglja u zaštiti životne sredine može doprineti cirkularnoj ekonomiji kroz valorizaciju otpada, ali se i dalje suočava sa izazovima u pogledu regeneracije adsorbensa, komercijalne održivosti i bezbednog zbrinjavanja potrošenog materijala. Dalja istraživanja treba usmeriti ka unapređenju mehaničke i hemijske stabilnosti hidrouglja, identifikaciji ekološki prihvatljivih metoda regeneracije, i analizi životnog ciklusa adsorbensa, kako bi se omogućila njegova široka i efikasna industrijska primena.

5. LITERATURA

1. Gautam, M. K., Mondal, T., Nath, R., Mahajon, B., Chincholikar, M., Bose, A., Das, D., Das, R., & Mondal, S. (2024). Harnessing Activated Hydrochars: A Novel Approach for Pharmaceutical Contaminant Removal. *C*, 10(1)
2. Adamović, A., Petronijević, M., Panić, S., Cvetković, D., Antić, I., Petrović, Z., & Đurišić-Mladenović, N. (2023). Biochar and hydrochar as adsorbents for the removal of contaminants of emerging concern from wastewater. *Advanced Technologies*, 12(1), 57–74.
3. Guan, J., Liu, Y., Jing, F., Ye, R., & Chen, J. (2021). Contrasting impacts of chemical and physical ageing on hydrochar properties and sorption of norfloxacin with coexisting Cu²⁺. *Science of the Total Environment*, 772, 145502.
4. Cavali, M., Libardi Junior, N., de Sena, J. D., Woiciechowski, A. L., Soccol, C. R., Filho, P. B., Bayard, R., Benbelkacem, H., & de Castilhos Junior, A. B. (2023). A review on hydrothermal carbonization of potential biomass wastes, characterization and environmental applications of hydrochar, and biorefinery perspectives of the process. *Science of the Total Environment*, 857, 159627.
5. Rakić, D., Antić, I., Živančev, J., Buljovčić, M., Šereš, Z., & Đurišić-Mladenović, N. (2023). Solid-phase extraction as promising sample preparation